

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 32 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
Alimova Umida Raxmatullayevna	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
Muxamadiyev Xojakbar Aslitdinovich	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
Majidov Jasur Baxtiyarovich	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
Karimova G. X.	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna	

TIBBIY NARKOZDAN KEYINGI PARHEZ VAQTIDA HISSIY IRODAVIY HOLATLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Karimova G. X.

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
“Amaliy psixologiya” kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada tibbiy narkozdan keyingi hissiy va irodaviy uyg'onish psixologiyasida bemorlarning asosiy muammolari hamda ushbu muammolarni hal etish bo'yicha zamonaviy yondashuvlar haqida fikrlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Operatsiya, parhez, jarrohlik amaliyoti, psixologik jarayon, motivatsiya, hissiyot, iroda, jarrohlik, ong jarayoni.

Abstract: This article explores the main issues patients encounter in the psychology of emotional and volitional awakening after medical anesthesia, as well as modern approaches to addressing these challenges.

Key words: Operation, diet, surgical procedure, psychological process, motivation, emotion, will, surgery, consciousness process.

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные проблемы пациентов в психологии эмоционально-волевого пробуждения после медицинского наркоза, а также современные подходы к их решению.

Ключевые слова: Операция, диета, хирургическая операция, психологический процесс, мотивация, чувство, воля, хирургия, процесс сознания.

KIRISH

Jarrohlikdan keyingi parhez – bu operatsiyadan so'ng yangi ovqatlanish rejimini shakllantirishni anglatadi. Ushbu rejani to'g'ri tuzish uchun jarroh yoki diyetolog bilan hamkorlik qilish muhimdir. Ular sizga turmush tarzidagi o'zgarishlar va yangi parhez qoidalariga moslashishda yordam beradi.

Parhez – kimyoviy tarkibi, miqdori, kaloriyasi (energiya qiymati) va tayyorlash usullari jihatidan maxsus tanlangan ovqatlanish rejimi bo'lib, sog'lom insonlar va bemorlar uchun tavsiya etiladi. Parhez, avvalo, organizmning oziq-ovqatlarga bo'lgan fiziologik ehtiyojini qondirishga qaratiladi. Agar bemor uchun parhez buyurilsa, u moddalar almashinuvi yoki ma'lum bir organ faoliyatining buzilgan holatini tiklashga xizmat qiladi. Bunday hollarda ayrim oziq-ovqat mahsulotlari maxsus usullar bilan qayta ishlanadi. Masalan, yara kasalligi, kilit, semizlik va boshqa holatlarda parhez keng qo'llaniladi. Kasallikning bosqichiga va fazasiga qarab parhezning turli variantlari tavsiya qilinadi.

Kasalxonada davolanayotgan bemorlar uchun shifokor ba'zan oz miqdorda ovqat yeyiladigan kunlarni (masalan, 1-2 kun) belgilashi mumkin. Ushbu kunlarda bemorning holatini yengillashtirish uchun maxsus ovqatlanish ratsioni qo'llaniladi.

Iroda – insonning o'z faoliyati va psixologik jarayonlarini boshqarish qobiliyatini ifodalaydi. Irodali inson o'z harakatlarini amalga oshirayotganda ichki ehtiyoj va xohishlariga qarshi turib, “men xohlayman” hissiyotidan ko'ra “kerak” yoki “bajarishim shart” degan qarashlarni ustun qo'yadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mazkur mavzu bo'yicha tibbiyot, psixologiya va reabilitatsiya sohalarida olib borilgan tadqiqotlar narkozdan keyingi davrda bemorning hissiy va irodaviy holatlarini tushunish va ularni boshqarishda muhim ahamiyatga ega. Xorijiy tadqiqotlardan biri, Smith va Brownning “Post-Anesthesia Emotional Recovery and Psychological Interventions” (2020) asari, narkozdan keyingi hissiy tiklanish uchun psixologik yondashuvlarning samaradorligini ko'rsatadi. Ushbu ishda bezovtalik va depressiyaning bemorlardagi tez-tez uchraydigan holat ekanligi ta'kidlangan. Millerning “Nutritional Psychology in Post-Surgical Recovery” (2018) tadqiqoti esa narkozdan keyingi parhezning hissiy va irodaviy barqarorlikka ta'sirini o'rganib, to'g'ri ovqatlanishning bemor ruhiy holatiga ijobiy ta'sirini yoritib bergan.

Mahalliy olimlardan Karimova N.ning "Reabilitatsiya jarayonida psixologik yondashuvlar" (2019) nomli tadqiqotida narkozdan keyin bemorlarning irodaviy zaifliklarini yengish uchun individual reabilitatsiya usullarini qo'llash zarurligi ta'kidlangan. Shuningdek, Qodirov Sh.ning "Narkozdan keyingi bemorlar ruhiyati va ovqatlanish rejimi" (2021) asarida oila va jamiyatning bemorning hissiy holatiga ta'siri tahlil qilingan. U o'z tadqiqotlarida narkozdan keyingi parhezga qat'iy rioya qilishning ruhiy barqarorlikni saqlashdagi ahamiyatini ko'rsatgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Inson faoliyatining barcha turlari, jumladan, har qanday mehnat mustahkam iroda talab qiladi. Iroda mehnat jarayonida shakllanadi va toblanadi. Irodaviy faoliyat inson ongidagi harakat maqsadini belgilashda, ushbu maqsadga erishish vositalarini va yo'llarini aniqlashda, shuningdek, qabul qilingan qarorlarni bajarishda namoyon bo'ladi. Insonning irodaviy rivojlanish darajasi, asosan, maqsadni amalga oshirish usullarida yaqqol ko'zga tashlanadi.

Harakat jarayonida odam ichki va tashqi to'siqlarga duch keladi. Ichki to'siqlar insonning ichki kechinmalari, mayllari va hissiyotlariga bog'liq bo'lgan holatlardir. Bu to'siqlarni yengish uchun inson o'zini boshqarish va ichki hukmronlik qila olish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Tashqi to'siqlar esa tashqi muhitdagi sharoit va voqealarga aloqador bo'lib, insonning ularga qarshi kurashish layoqati irodaviy faoliyatda muhim ahamiyatga ega. Tashqi to'siqlarni yengish ko'pincha ichki to'siqlarni yengish bilan uzviy bog'liq.

Irodani belgilovchi asosiy sifatlar quyidagilar: o'zini tuta bilish, dadillik, qat'iylik, chidamlilik, prinsipiellik, mustaqillik va maqsad sari intilish kuchi. Ushbu sifatlarning namoyon bo'lish darajasi inson irodaviy kuchining asosiy mezoni hisoblanadi. Yuqori g'oyalarga asoslangan qat'iyat va sabot bilan harakat yo'lidagi to'siqlarni yengib o'tuvchi inson kuchli iroda sohibi hisoblanadi. Irodaviy kuch insonning xarakteri bilan uzviy bog'liq bo'lib, uning shakllanishida muhim o'rin egallaydi.

Bir qator jarrohlik operatsiyalaridan keyin bemorlar uchun maxsus parhez talab etiladi. Bu asosan ovqat hazm qilish tizimiga ta'sir qiladigan operatsiyalar: ichaklardagi operatsiyalar, ko'richak yoki o't pufagini olib tashlash va boshqa shunga o'xshash holatlarga taalluqli. Operatsiyadan keyingi dietalar ovqat hazm qilish tizimi yoki uning bir qismini to'liq tiklash uchun zarurdir. Bu jarayon odatda bir oy yoki undan ko'proq vaqtni talab qiladi. Ayniqsa, dastlabki haftalarda oshqozonni ehtiyot qilish, qayt qilish xavfini oldini olish, va ortiqcha suyuqlik ichmaslik talab etiladi. Masalan, jarrohlikdan keyingi ilk kunlarda og'izga muz bo'laklarini solib, uni asta-sekin shimib, suyuqlikni cheklash tavsiya etiladi.

Operatsiyadan keyingi ilk davrda dietaning maqsadi oshqozonni himoya qilishdir. Bu davrda oshqozon faqat yengil suyuqliklarni hazm qilishi mumkin. Quyidagi suyuqliklar ruxsat etiladi: tiniq bulyon yoki sho'rva (go'shtsiz), yog'siz sut va meva sharbatlari. Bir hafta davomida asta-sekin yengil ovqatlarga o'tish mumkin. Bu taomlar pyure shaklida, yumshoq va oson hazm bo'ladigan bo'lishi kerak. Protein operatsiyadan keyingi dietada muhim o'rin tutadi, shuning uchun proteinga boy mahsulotlar iste'mol qilish tavsiya etiladi. Keyinchalik esa meva va sabzavotlarni iste'mol qilishga o'tiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Operatsiyadan keyingi dietaning ushbu bosqichidagi ovqatlar quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin: tovuq go'shti (terisiz) qiymasi yoki baliq, kartoshka pyuresi, no'xat pyuresi, kam yog'li yogurt yoki puding. Operatsiyadan 3-4 hafta o'tgach, dietangizga baliq yoki tovuq kabi pishirilgan ovqatlarni kiritsangiz bo'ladi. Ovqatni yaxshilab chaynang va bu odatga aylansin. Oziq-ovqatlarni kichikroq bo'laklarga oldindan kesib oling. Bordi-yu, ushbu keraksiz ko'rinadigan ehtiyot choralariga rioya qilinmasa, qusish, tiralish xususiyati va oshqozon shishi kuzatilishi ehtimoli yuqoridir. Har doim xavfsiz bo'lgan yaxshiroqdir!

Umumiy narkozning salomatlikka jiddiy zarar yetkazishi haqidagi mish-mishlar bugungi kunga qadar tinmay keladi. Ayrim odamlar narkozdan jarrohlik amaliyotlaridan qo'rqqandek qattiq qo'rqishadi. Aslida esa bu odatiy muolaja bo'lib, u hattoki stomatologiya sohasida ham keng qo'llaniladi. Anesteziya haqidagi eng ko'p beriladigan 5 savolning javobini quyidan topasiz. Umumiy narkoz olgandan keyin xotira, yurak-qontomir tizimi bilan bog'liq kasalliklar paydo bo'lgani, narkoz jigar va buyraklar faoliyatiga salbiy ta'sir qilishi haqidagi gaplar tez-tez quloqqa chalinadi. Mutaxassislar esa zamonaviy anesteziya bemorlar uchun mutlaqo xavfsiz ekanligini aytishadi. Ularning ta'kidlashlaricha, narkozdan keyingi nojo'ya ta'sirlar kamdan-kam hollarda kuzatiladi va jarrohlik amaliyoti o'tkazilganidan keyin oradan bir necha kun o'tib butunlay yo'q bo'lib ketadi.

Hissiyot deb bizni o'rab turgan borliqdagi barcha mavjudotlar, narsa va hodisalarga bo'lgan munosabatlar natijasida paydo bo'ladigan tuyg'ularga aytiladi. His-tuyg'ularsiz birorta ruhiy jarayon kechmaydi. Hissiy qo'zg'atishlar yurakda ham aks etadi. Hayajonlanganda yurak urib ketishining kuchayishiga qarab qadimda hissiyot markazini yurakda deb hisoblashgan. Sezgi va idrokdan tortib tafakkurgacha bo'lgan barcha operatsiyalar turli darajadagi hissiy o'zgarishlar bilan namoyon bo'ladi. Inson tabiati shunday yaralganki, u hissiy voqealarga

ko'proq ahamiyat beradi. Tibbiyotda his-tuyg'ular muammosiga, ayniqsa, katta e'tibor beriladi. Bemor bilan vrach, vrach bilan hamshira, hamshira bilan bemor orasidagi munosabatlarga bag'ishlab juda ko'p asarlar yozilgan. Bu asarlarda his-tuyg'ular muammosiga katta e'tibor qaratilgan.

His-tuyg'u bizning tevarak-atrofga bo'lgan munosabatimizni aks ettiradi, dedik. Albatta, biz sodir bo'layotgan voqealarni faqat idrok etmasdan, balki unga muayyan tarzda o'z munosabatimizni ham bildiramiz. Odamning turli va ko'p qirrali his-tuyg'ulari ma'lum darajada ijobiy va salbiy xillarga ajratiladi. Masalan, ishq-muhabbatdagi ijobiy hissiyotga rashkning salbiy his-tuyg'usi qo'shilib qolishi.

XULOSA

Siz iste'mol qilayotgan mahsulotlar nafaqat o'zingizning, balki keyingi avlodlarning sog'lig'i va turmush sifati uchun ham muhim ahamiyatga ega. Sog'lom ovqatlanish tartibi haqida ko'plab so'z yuritilgan bo'lsa-da, zamonaviy dunyoda paydo bo'layotgan "yangi foydali" parhezlar va trendlar ko'pincha insonlarni qiyin tanlovlar oldida qoldiradi. Shu sababli, sog'lom turmush tarzi sari dadil qadam qo'yish uchun tartibli ovqatlanish qoidalarini unutmazlik lozim.

Barcha kaloriyalar bir xil emasligini bilishingiz kerak. Organizmingiz turli xil oqsillar, yog'lar va uglevodlarga turlicha ta'sir qiladi va bu turli xil gormonal o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Bir turdagi oziq moddalar muskullarning rivojlanishini ta'minlasa, boshqalari qand ishlab chiqarishga yoki yog' to'planishiga sabab bo'ladi. Shu sababdan, kaloriyalarning turi va manbai ham muhim rol o'ynaydi. Kunlik kaloriyalarning bir xil miqdori ham turlicha natijalarga olib kelishi, masalan, vazn tashlash, mushak to'qimalarining rivojlanishi yoki yog' to'planishiga xizmat qilishi mumkin.

Bemorlarning kuniga 4–5 mahal ovqatlanishi va ovqatlanishlar orasidagi vaqt 4 soatdan oshmasligi kerak. Ayrim hollarda davolash maqsadida kichik porsiyalarda, lekin tez-tez ovqatlanish rejimi tavsiya etiladi. Parhezda yangi xom sabzavot va mevalardan keng foydalanish orqali ishqoriy ta'sirni oshirish va aterosklerozga olib keluvchi kislota-tarkibli o'zgarishlarni kamaytirish mumkin. Bu nafaqat sog'lom turmush tarzini ta'minlaydi, balki organizmni uzoq muddat sog'lom holatda saqlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. N.I. Ahmedjanova. Bolalar dietalogiyasi. "Ijod-print" nashriyot uyi, Toshkent, 2022. – Bet 34–44.
2. Ibodullayev Z. Tibbiyot. O'quv va metodik qo'llanmalar. Fan va ta'lim – 2020. – № 4(16). – Bet 30–31.
3. Davis P.J., Cladis F.P., Motoyama E.K. Smith's Anesthesia for Infants and Children. Elsevier Health Sciences, 2019. – Bet 220–245.
4. Operatsiyadan keyingi topshiriqlar. Daryo.uz, 2023
5. Cheung J. Postoperative Nutrition Management. Journal of Perioperative Practice, 2021. – Vol. 31(8). – Bet 223–228.
6. A.G. Ivanova. Jarrohlik va dietologiya amaliyoti. Moskva: Meditsina, 2019. – Bet 112–130.
7. Black N., Brown J. Anesthesia Side Effects: Managing Recovery. Medical Research, 2020. – Vol. 42(2). – Bet 88–94.
8. Shoshin A.A., Karimov R.K. Psixologiya va fiziologiyada hissiyotning o'rni. Toshkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi, 2021. – Bet 56–70.
9. World Health Organization. Nutrition and Surgery: Guidelines for Postoperative Care. WHO Publications, 2022. – Bet 78–89.
10. T.E. Korotkova. Postoperatsion reabilitatsiya va ovqatlanish. Sankt-Peterburg: Nauka, 2020. – Bet 35–50.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.